

FANLARNI O‘QITISHDA WEB TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Karimov Abdukarim Botirali o‘g‘li

International School of Finance Technology and Science instituti “Iqtisodiyot va kompyuter injineri” kafedra o‘qituvchisi

gigawalker95@gmail.com

Annotatsiya: Yangi texnologiyalar kun sayin rivojlanib, mamlakatda axborotlashtirish jarayoni tez sur‘atlar bilan o‘rib borayotgan hozirgi davrda ta‘lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ta‘lim sifatini oshirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Ushbu maqola web texnologiyalar va ularni ta‘lim jarayonida foydalanish, web texnologiya haqida tushuncha, web texnologiya xususiyatlari, qanday qilib web texnologiya asosida ishlovchi didaktik materiallar tayyorlash haqida qisqacha yoritilgan.

Аннотация: В настоящее время, когда новые технологии развиваются изо дня в день, а процесс информатизации в стране стремительно растет, большое внимание уделяется повышению качества образования с использованием современных технологий в образовательном процессе.

В данной статье кратко рассматриваются web-технологии и их использование в образовательном процессе, понятие Web-технологии, особенности Web-технологии, как подготовить дидактический материал, работающий на основе Web-технологии.

Annotation: In the current period, when new technologies are developing day by day and the process of informatization in the country is rapidly growing, a lot of attention is paid to improving the quality of education using modern technologies in the educational process.

This article covers the web technologies and their use in the educational process, understanding about web technology, features of web technology, how to prepare didactic materials that work on the basis of web technology.

Kalit so‘zlar: Web texnologiya, web sahifa, web sayt, web server, World Wide Web, Gipermatn, HTTP, Provayder, Internet.

Hozirgi globallashtirilgan dunyoda kechayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy jarayonlar mamlakatdagi ta‘lim tizimini rivojlantirish va mohiyatini yangicha

anglashni taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"[1]gi Farmoni, 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"[2]gi qonun kabi normativ hujjatlarning qabul qilinishi mazkur vazifasini bajarish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Web texnologiyani (Internet texnologiya) o'rganishni Web dizaynning quyidagi uchta tushunchasini o'rganishdan boshlaymiz: Web sahifa, Web sayt va Web server. Web sahifa – o'zining unikal manziliga ega bo'lgan va maxsus ko'rish dasturi yordamida (brauzer) ko'riluvchi hujjatdir. Unga matn, grafika, ovoz, video yoki animatsiya ma'lumotlar birlashmasi — multimediyali hujjatlar, boshqa hujjatlarga gipermurojaatlar kirishi mumkin. Web sayt – bir qancha web sahifalarning mantiqiy birlashmasi. Web server – tarmoqqa ulangan kompyuter yoki undagi dastur hisoblanib, umumiy resurslarni mijozga taqdim etish yoki ularni boshqarish vazifalarini bajaradi. Web serverlar ma'lumotlar bazalari va multimediyali ma'lumotlarni bir biriga moslashtiradi. Web serverda web sahifa va web saytlar saqlanadi.

1992 — 1993-yillarda axborot texnologiyasining rivojlanishi sababli tasviriy va tovushli axborotlarni olis masofalardan qisqa vaqtda uzatishning shunday imkoniyati yaratilganki, u World Wide Web deb nomlangan. World Wide Webning yaratilishiga 1989-yil Shvesariyadagi Yevropa Yadroviy Tadqiqotlar Kengashining loyihasi asos bo'ldi. Bu loyihaning maqsadi Internetda axborot tarqatishning samarali usullarini izlash va uning oqibatlarini kuzatishdan iborat edi. Hozirgi kunda World Wide Web Internetning eng tez rivojlanayotgan sohalaridan biri bo'lib qoldi.

Internet deganda ko'pchilik World Wide Web (qisqacha Web yoki WWW) ni tushunadi. Aslida World Wide Web Internetning bir qismi bo'lib, xalqaro o'rgimchak to'ri ma'nosini anglatadi. World Wide Web multimedia (multimedia — rasm va matnli axborotni tovushli va harakatdagi shakllardan iborat axborot bilan birlashtirish texnologiyasi) imkoniyatlariga ega bo'lgani uchun foydalanuvchilar e'tiborini juda tez qozondi. WWW tarkibi Web sahifaga matn, rasm, tovush, videotasvir va hokazo ko'rinishdagi axborotlarni joylashtirish mumkin. Bu esa o'z navbatida reklama, tijorat, ta'lim va boshqa ko'pgina soha vakillariga beqiyos imkoniyatlar ochib berdi. Masalan, juda ko'p kinostudiyalar o'z mahsulotlarini reklama qilish uchun web sahifalar yaratishadi. Mazkur web sahifalarda asosan yangi filmlar haqidagi ma'lumotlar bilan birga shu filmlardan 1-2 daqiqali parchalar aks ettiriladi. WWW yaratilgunga qadar bunday imkoniyat faqat kinoteatrlar yoki televideniya orqaligina

mumkin edi.

Kinoteatr va televideniya orqali namoyishlar belgilangan vaqtga bog'liq bo'lsa, WWW dan xohlagan kishi istalgan vaqtda yangi filmlar haqida to'liq ma'lumot olishi mumkin. WWWning ommalashishiga yana bir omil gipermatndir. Gipermatn web sahifaning biror qismiga yoki boshqa web sahifaga bog'liqligini ko'rsatuvchi ilova bo'lib, u so'z yoki rasm bo'lishi mumkin. Gipermatn yordamida Web sahifaning kerakli qismiga yoki boshqa web sahifaga tez va oson o'tiladi, bu hol kerakli qism yoki Web sahifaga giperurojaat deb ataladi.

Bitta tashkilot yoki xususiy shaxsga tegishli va mazmuniga ko'ra o'zaro bog'langan bir necha Web sahifalar majmuyi web sayt deyiladi. Web saytni kitobga, Web sahifani esa kitobning sahifasiga o'xshatish mumkin. Web saytdagi Web sahifalar o'zaro gipermatn yordamida bog'lanadi. Web saytlar ham, Web sahifalar ham Web server deb ataluvchi Internetga ulangan maxsus kompyuterlarda saqlanadi va o'z manziliga ega bo'ladi. Bu manzil URL(URL — Uniform Resource Locator) deb ataladi. URL hamisha <http://> yozuvidan boshlanadi ([http](http://) — Hyper Text Transfer Protocol). So'ngra Web sahifa joylashgan tarmoq manzili (masalan, www.uzsci.net), keyin Web sahifa nomi yoziladi. Provayderlar (ingliz. provide — imkon berish, ta'minlash) — Internetning ba'zi qismlaridan foydalanishga imkon beruvchi va foydalanuvchilarga turli xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalardir[3].

Web texnologiyaning kuchi uning ko'p sezuvchanligida, tomoshabinlarning his-tuyg'ularini rag'batlantirishdadir. Bundan tashqari, u interaktiv bo'lib, barcha ta'lim oluvchilarni jalb qilishga imkon beradi, ma'lumotlarning mazmuni va oqimini boshqarish uchun samarali texnologiyadir. Bu muhim o'zgarishlarni kiritdi va ta'lim tizimi va o'quvchilarga ma'lumot yetkazish usuliga ta'sir qiladi.

Bugungi talabalar oldingi avlodga qaraganda ko'proq media markazlashgan, shuning uchun Internetdan foydalanish, sinfdagi texnologiyalarni endi inkor etib bo'lmaydi. Web texnologiyalardan o'quv jarayonida resurs sifatida foydalanish ko'proq talab etiladi.

O'qituvchilar interaktiv ommaviy axborot vositalarini jalb qilish orqali o'quv jarayonini kuchaytirishi va kontseptsiyalarni jonlantirishi mumkin. O'qituvchilar barcha talabalarning ehtiyojlarini qondirish uchun qo'shimcha yordam taklif qilishlari va moslashtirilgan o'quv tajribalarini yaratish mumkin bo'ladi[4].

Bugungi kunda Internetda juda ko'p yuqori sifatli multimedia kontenti mavjud, ammo bu faqat darsda tejamkorlik bilan foydalaniladi. Ta'lim jarayonida qanday foydalanishga to'xtalishdan avval keling avval ular qanday yaratilishini bosqichma bosqich ko'rib chiqaylik. Demak ta'lim jarayonida foydalaniladigan didaktik

materiallar tayyorlashni LearningApps.org web saytidan foydalanamiz. Buning uchun biz albatta internet tarmog'iga ulangan holda ixtiyoriy bitta brouzer dasturi yordamida [LearningApps.org](https://www.learningapps.org) web saytiga murojaat qilamiz.

Web saytning asosiy sahifasi quyidagicha namoyon bo'ladi:

1-rasm.

Ochilgan web sayt bo'limlaridan **Все упражнения** bo'limini tanlaysiz. Shundan web sayt tarkibida mavjud barcha fanlar katalogi paydo bo'ladi.

2-rasm.

Ushbu saytdan foydalanib bir qancha fanlardan darsda foydalanish uchun mashqlar va turli o‘yinlar tashkil etishingiz mumkin.

Xulosa uchun, bir necha so‘z bilan aytganda, buni aytishimiz mumkin web texnologiyalar bo‘yicha tadbirlar rag‘batlantiradi. Talabalar guruhlarda ishlash, o‘z bilimlarini ko‘p jihatdan ifoda etish, muammolarni hal qilish, qayta ko‘rib chiqish, o‘zaro ishlash va bilimlarni egallashga yordam beradi. Multimedia tadbirlarida ishtirok etish orqali talabalar quyidagilarni o‘rganishlari mumkin:

- Texnologiya bilan bog‘liq haqiqiy ko‘nikmalar;
- Jamoa ishining qiymati;
- Samarali hamkorlik texnikasi;
- Turli web texnologiyalarning ta’siri va ahamiyati;
- Turli auditoriya bilan muloqot qilish muammolari;
- Ma’lumotni majburiy usullar bilan qanday taqdim etish kerak;
- Murakkab tarkibni sintez qilish va tahlil qilish usullari;
- Taqdimot va nutq qobiliyatining ahamiyati;
- Konstruktiv fikr-mulohazalarni qanday qabul qilish va taqdim etish;
- Har qanday o‘z ijodiy fikrlarini izhor etish.

Web texnologiyalar yordamida axborot aloqasi yanada samarali tarzda amalga oshirilishi mumkin va u axborotni yetkazib berish samarali o‘quv vositasi bo‘lishi mumkin[5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni
2. 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risidagi” O‘RQ-637 sonli qonuni
3. X.N.Zaynidinov, E.Sh.Nazirova, D.S.Yaxshibayev, S.U.Maxmudjanov. Web ilovalarni yaratish. Darslik. Toshkent-2020. 348 b.
4. Emmungil, L., & Geban, O. (2010). Effect of constructed web-supported instruction on achievement related to educational statistics. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 9, 1347- 1351. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.332>
5. Malik, S., & Agarwal, A. (2012). Use of multimedia as a new educational technology toolA study. *International Journal of Information and Education Technology*, 2(5), 468.
6. <https://learningapps.org/> — didaktik materiallar tayyorlash web sayti
7. www.edu.uz – O‘zbekiston respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar

vazirligi web sayti.

8. www.ziyonet.uz – Axborot ta’lim portal.
9. uzedu.uz – Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining rasmiy web sayti.
10. lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari bazasi.